

PERAN HUMAS NISKALA PROYEK INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN EVENT SATTVA AKSARA BUDAYA

Ari Susanti¹, Adi Candra Kurniawan²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTIKEL INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

adikurniaone63@gmail.com,

santisties@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Di zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat ini semakin mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perkembangan seni dan budaya di tanah air. Dalam menjaga dan melestarikan seni dan budaya, tim Niskala Proyek Independen berupaya untuk mengenalkan nilai - nilai budaya kepada khalayak khususnya masyarakat Kota Jember dalam pelaksanaan *event* Sattva Aksara Budaya. Penulisan laporan Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) ini mengkaji tentang peran dan strategi apa yang

humas Niskala Proyek Independen terapkan dalam melaksanakan *event* Sattva Aksara Budaya. Tujuan penulisan laporan ini untuk memberikan pemahaman tentang strategi humas niskala dalam mensukseskan pelaksanaan sebuah event dan penyelesaian sebuah hambatan atau masalah saat proses persiapan acara. Laporan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, diharapkan dengan menggunakan metode ini bisa memberikan gambaran secara lebih detail dan mendalam tentang strategi humas niskala proyek

independen dalam persiapan *event* Sattva Aksara Budaya. Humas Niskala berperan penting dalam penyebaran informasi guna memastikan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan *event* Sattva Aksara Budaya. Humas berperan dalam membuat strategi komunikasi yang efektif, membangun hubungan dengan beberapa stakeholder dan mitra, serta bertanggung jawab dalam mengelola citra positif acara.

Kata Kunci: Strategi Humas, Event Organizer, Sattva Aksara Budaya

ABSTRACT

In this modern era, the increasingly rapid development of science and technology is increasingly changing various aspects of human life, including the development of art and culture in the country. In maintaining and preserving art and culture, the Niskala Independent Project team strives to introduce cultural values to the public, especially the people of Jember City, in implementing the Sattva Literacy and Culture event. The writing of this Non-Thesis Final Assignment (TABS) report examines the roles and strategies that Niskala Proyek Independen public relations implements in carrying out the Sattva Literacy and Culture event. The purpose of writing this report is to provide an understanding of formal public relations strategies in the successful implementation of an event and resolving obstacles or problems during the event preparation process. This report uses a qualitative descriptive method. It is hoped that using this method can provide a more detailed and in-depth picture of the noetic public relations strategy of independent projects in preparation for the Sattva Aksara Budaya event. Niskala Public Relations plays an important role in disseminating information to ensure the smooth and successful implementation of the Sattva Aksara Budaya event. Public relations plays a role in

*Corresponding author

E-mail addresses: adikurniaone63@gmail.com

creating effective communication strategies, building relationships with several stakeholders and partners, and is responsible for managing the positive image of the event.

Keywords: *Public Relations Strategy, Event Organizer, Cultural Literacy Sattva.*

1. PENDAHULUAN

Ditengah perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi yang semakin pesat. Perkembangan ini membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk seni dan budaya. Teknologi memungkinkan membawa petukaran budaya menjadi lebih mudah dan cepat, masyarakat lebih cenderung tertarik pada budaya asing yang populer, sehingga sering kali menggeser perhatian kekayaan budaya lokal. namun juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelestarian budaya daerah sendiri.

Pada era zaman modern ini, perkembangan budaya muncul kekhawatiran mengenai hilangnya warisan budaya tradisional ditengan masuknya berbagai macam budaya global. Budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui berbagai media seperti musik, film, dan fashion, sering kali lebih menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai dan tradisi sering kali kurang mendapat perhatian yang layak dimata masyarakat. Hal ini menimbulkan resiko memudarnya budaya nusantara yang beragam dan kaya akan nilai-nilai sejarahnya.

Niskala, oerorganisasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, menginisiasi acara Sattva Aksara Budaya untuk menghadirkan kembali kecintaan terhadap budaya jawa Timur melalui pertunjukan yang dikemas secara menarik. Keberhasilan acara ini sangat tergantung pada peran Humas (Hubungan Masyarakat) dalam merancang dan menyebarkan strategi komunikasi yang efektif agar pesan budaya bisa tersampaikan dengan tepat kepada masyarakat luas.

Secara teoritis, humas berperan sebagai penghubung strategis antara organisasi dan publik, membangun persepsi positif melalui komunikasi persuasif dan pengelolaan opini publik. Teori ini menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana Humas Niskala dapat merencanakan media (internal dan eksternal), menyusun press release, dan membangun citra positif, sejauh mampu mendorong partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.

2. METODE

Jenis laporan data yang digunakan menggunakan jenis laporan deskriptif kualitatif. Laporan deskriptif adalah jenis laporan yang menyajikan hasil dari penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau memaparkan keadaan, situasi, atau fenomena tertentu secara rinci. Dalam laporan deskriptif ini akan dijelaskan dalam bentuk paragraf untuk memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Tim Niskala Proyek Independen sebagai subjek utama penelitian. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi dengan pihak Niskala Proyek Independen. Data ini meliputi informasi terkait aktivitas publikasi Tim Niskala melalui platform media sosial Instagram. Penulis secara langsung melakukan observasi pada objek penelitian untuk memperoleh data tersebut. Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen, arsip, laporan, serta bahan bacaan yang relevan dan dimiliki oleh Niskala Proyek Independen. Data ini mencakup gambaran umum organisasi serta laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi penelitian. Data tambahan juga diperoleh dari wawancara dengan informan, yaitu panitia penyelenggara *event*

Sattva Aksara Budaya, khususnya terkait dengan peran Humas dalam mendukung keberhasilan acara.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan Proyek Independen merujuk pada periode atau durasi dan lokasi tempat tertentu dimana proyek tersebut dilaksanakan. Ini mencakup saat persiapan acara, tanggal mulai, dan berakhirnya proyek itu sendiri, serta rincian mengenai jadwal kegiatan utama yang akan dilaksanakan selama proyek ini berlangsung. Waktu dan tempat pelaksanaan harus direncanakan dengan cermat untuk memastikan semua tahapan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan proyek independen ini berlokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Lapangan Basket Universitas Muhammadiyah Jember pada hari Kamis, 31 Januari 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile Niskala Proyek Independen

Niskala Proyek Independen adalah sebuah tim yang terbentuk dengan semangat dan tujuan untuk melestarikan Budaya Nusantara, yang semakin hari semakin menghadapi ancaman hilang dan terlupakan akibat derasnya arus perubahan zaman. Tim ini lahir dari keprihatinan akan luntarnya nilai - nilai budaya lokal ditengah modernisasi yang cepat, dan hadir sebagai wadah untuk mempromosikan kembali kekayaan tradisi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Tim Niskala terdiri dari 12 orang yang berasal dari satu jurusan kuliah yang sama, yakni dari Prodi Ilmu Komunikasi walaupun berbeda angkatan. Dengan adanya 12 orang ini menjadi kekuatan utama yang memungkinkan setiap anggota memberikan kontribusi unik untuk setiap program atau kegiatan yang dilakukan. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan keahlian, Niskala mampu merancang dan melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna bagi masyarakat banyak. Sebagai sebuah Proyek Independen, Niskala tidak hanya bertumpu pada pelestarian budaya melalui pagelaran seni atau festival, tetapi juga menjangkau komunitas, mengedukasi generasi muda, menjalin kolaborasi dengan budaya lokal, dan meningkatkan ekonomi sekitar dengan melibatkan UMKM lokal.

Gambaran Event Sattva Aksara Budaya

Sattva Aksara Budaya adalah sebuah event budaya yang diadakan oleh tim Niskala Proyek Independent. Event ini dirancang untuk mempromosikan kekayaan warisan budaya Nusantara, khususnya dalam bidang tradisi lokal kebudayaan Jawa Timur. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai - nilai luhur budaya Indonesia kepada generasi muda dan masyarakat luas serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya ditengah arus globalisasi.

Event ini mengusung tema utama “Sattva Aksara Budaya”, yang memiliki berasal dari 3 bahasa Sansekerta, yakni *Sattva* yang artinya berani, *Aksara* artinya menulis, dan *Budaya* yang berarti sebuah kebiasaan dimasyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maka jika ketiga bahasa tersebut digabungkan akan terbentuk sebuah satu makna yakni “Berani menuliskan kembali kebudayaan kita dalam diri kita sendiri”. Dalam Sattva Aksara Budaya, pengunjung akan diajak untuk mengenal jejak sejarah dan warisan nenek moyang melalui pertunjukan seni budaya yang interaktif kepada para pengunjung. Dalam pelaksanaan Proyek Independen ini waktu dan pelaksanaannya dilakukan di Lapangan Basket Universitas Muhammadiyah Jember pada hari Kamis, 31 Januari 2024. Konsep yang dibawa dalam *event* kali ini, yakni pagelaran budaya Jawa Timur yang dibawa oleh beberapa sanggar tari budaya dan mengadakan bazar UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari daerah sekitar Kabupaten

Jember. Niskala mengajak beberapa pelaku Budaya dan Mitra dalam mensukseskan event *Sattva Aksara Budaya*. Pihak - pihak yang diajak dalam *event* ini antara lain, Sanggar Tari Hastarini, Sanggar Seni Kuwung Wetan, dan SMA Muhammadiyah 3 Jember yang ikut terlibat untuk mengisi acara dalam pagelaran budaya. Selain pihak pengisi acara ada juga yang menjadi sponsor dan juga media partner yang ikut terlibat dalam menunjang kelancaran acara, yakni Deka Grup, Hisana Fried Chicken, Bejo Jahe Merah, Rapistro, Rengganis Cafe, Bagas Makeup, percetakan Soerabadja 45 yang menjalin kerjasama *sponsorship* dalam acara tersebut. Asli Jember Mat, Event Jember, Maba Unej, Mahasiswi Jember, Event Jember, Ftv Jember, serta Amazing Jember yang menjadi Media Partner untuk membantu menyebarkan informasi dan menjadi media promosi *event*. Dalam pagelaran budaya yang ditampilkan di *event Sattva Aksara Budaya* ini ada 4 kesenian yang ditampilkan, yakni Tari Sun Kembang Using yang dibawakan oleh SMA Muhammadiyah 3 Jember, Tari Panah yang dibawakan oleh Sanggar Tari Hastarini, Tari Seblang dan Jaranan Buto Ijo yang dibawakan oleh Sanggar Tari Kuwung Wetan dari Kabupaten Banyuwangi.

Peran Humas Niskala Proyek Independen

Pengumpulan Data

Pengumpulan data – data dilakukan guna menunjang kesuksesan *event Sattva Aksara Budaya*. Ada beberapa cara yang dilakukan Humas Niskala dalam pengumpulan data berikut.

Wawancara dengan Budayawan, Dalam proses awal pengumpulan data ini. Humas Niskala Proyek Independen melakukan wawancara dengan budayawan sebagai bagian dari upaya pengumpulan informasi dan opini yang relevan terkait pelaksanaan *Event Sattva Aksara Budaya*. Melalui wawancara ini, tim Humas berperan dalam menjalin komunikasi langsung dengan tokoh - tokoh budaya untuk memahami perspektif mereka mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya, serta mendapatkan wawasan berharga yang dapat digunakan dalam penyusunan materi promosi dan penguatan tema acara. Interaksi ini memastikan bahwa setiap elemen acara sesuai dengan nilai - nilai budaya yang diangkat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih mendalam bagi masyarakat. Dalam pengumpulan data dan informasi ini tim Niskala Proyek Independen melakukan wawancara dengan beberapa tokoh budayawan. Budayawan yang diwawancarai antara lain Mbak Ninin pemilik sanggar Tari Hastarini, Ki Gendut yang merupakan seorang Dalang yang asal Karanganyar, Jawa Tengah, serta Mas Dwi yang merupakan pengurus Sanggar Tari Kuwung Wetan asal Banyuwangi, Jawa Timur. Wawancara - wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh budayawan ini guna mendapatkan informasi serta masukan para ahli dalam bidang pelestarian budaya nusantara untuk menunjang kesuksesan *event Sattva Aksara Budaya* 2024. Penentuan kebudayaan, Menentukan kesenian/kebudayaan daerah mana yang akan diambil. Tim Niskala Proyek Independen menentukan kesenian atau kebudayaan terutama yang ada di daerah Jember. Diskusi ini dilakukan oleh internal anggota Niskala sendiri. Penentuan daerah dilihat dari cakupan wilayah tempat sendiri yang akan diangkat kebudayaannya. Dikarenakan event *Sattva Aksara Budaya* ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jember, tim Niskala berusaha memastikan bahwa kesenian yang dipilih benar - benar mewakili identitas budaya Jember dan mampu memberikan dampak positif bagi upaya pelestarian budaya lokal. Proses penentuan kesenian/kebudayaan yang akan diambil. Selain penentuan cakupan kebudayaan daerah, selanjutnya Niskala melakukan proses penentuan kebudayaan apa yang akan diangkat. Niskala menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan pilihan yang sesuai. Cara yang pertama adalah dengan melakukan *googling* melalui website yang ada di internet. Melalui cara ini Niskala bisa mendapatkan informasi kebudayaan yang ada di daerah Jawa Timur. Cara yang kedua adalah dengan melakukan wawancara dengan tokoh budayawan. Dari wawancara dengan tokoh budayawan tersebut, Niskala bisa mendapatkan ide dan masukan yang

disarankan oleh budayawan. Dari kedua cara tersebut, Tim Niskala bisa mendapatkan pandangan baru untuk membuat konsep budaya seperti apa yang akan diambil.

Perencanaan & Pelaksanaan Event

Berikut beberapa hal yang dilakukan dalam perencanaan *Event Sattva Aksara Budaya*:

Pagelaran budaya merupakan sebuah acara atau pertunjukan yang menampilkan berbagai elemen kebudayaan suatu kelompok, masyarakat, atau bangsa. Dalam acara *Sattva Aksara Budaya* ini bertujuan untuk memperkenalkan, melestarikan, dan merayakan kekayaan budaya nusantara. Terdapat 3 budaya yang ditampilkan yang disatukan dalam rangkaian acara pagelaran budaya. Tiga kebudayaan tersebut antara lain, Tari Panah Gendewa, Tari Seblang, dan Jaranan Buto Ijo.

Selain mengadakan pagelaran budaya, Niskala Projek Independen juga menyelenggarakan Bazar UMKM dalam event *Sattva Aksara Budaya* ini. Bazar UMKM ini bertujuan untuk mendukung dan mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Melalui bazar ini, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memamerkan dan menjual produk-produk mereka, seperti kerajinan tangan, kuliner khas daerah, dan berbagai produk kreatif lainnya, kepada pengunjung event. Acara ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM - UMKM lokal yang berada di Kabupaten Jember. Dalam pengadaan Bazar UMKM ini, Niskala Projek Independen menyediakan 20 stand UMKM yang berukuran 3x3 meter yang bertempat di halaman depan Gedung Ahmad Zainuri, Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten Jember turut membantu dalam mensukseskan event budaya ini yakni dalam hal memberikan pinjaman tenda both untuk bazar UMKM. Bazar UMKM ini diselenggarakan bersamaan dengan pagelaran budaya pada 31 Januari 2024, pukul 15.00 WIB hingga selesai acara.

Penampilan Karya Videografi Niskala Projek Independen Penampilan hasil vidiografi ini ditujukan sebagai bentuk apresiasi kelompok Niskala itu sendiri. Selain itu, penampilan hasil karya vidiografi ini juga bertujuan untuk sebagai sarana promosi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember.

Evaluasi Pelaksanaan Event

Pelaksanaan *event Sattva Aksara Budaya* didukung oleh peran akivis kesenian dan kebudayaan daerah yang memberikan kontribusi penting, baik melalui penampilan seni yang memikat maupun wawasan budaya yang memperkaya konten acara. Dukungan dari sponsor dan mitra kerja sama juga menjadi faktor signifikan, memberikan bantuan berupa pendanaan, produk, layanan, serta dukungan strategis yang membantu meningkatkan kualitas dan jangkauan promosi. Namun, pelaksanaan *event* ini juga menghadapi beberapa hambatan, di antaranya lamanya proses penentuan konsep acara yang berdampak pada keterlambatan tahap persiapan teknis, keterbatasan dana yang membatasi skala program, serta missskomunikasi internal yang berpotensi menurunkan efisiensi kerja tim. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tim Niskala menerapkan strategi percepatan pengambilan keputusan melalui *timeline* yang jelas dan koordinasi terstruktur, mengoptimalkan sumber pendanaan melalui negosiasi vendor, dukungan sponsor, serta upaya kreatif seperti penjualan tiket, serta memperkuat komunikasi tim melalui rapat rutin, penggunaan platform komunikasi terorganisir, dan penegasan peran setiap anggota. Secara keseluruhan, kombinasi dukungan eksternal yang kuat dan strategi penanganan hambatan internal menjadi kunci dalam menjaga kelancaran pelaksanaan *event* dan memastikan tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulannya, peran Humas Niskala Projek Independen sangat penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan *event Sattva Aksara Budaya*. Humas berperan dalam merancang strategi komunikasi yang efektif, membangun hubungan dengan *stakeholder* seperti budayawan, media, sponsor, dan masyarakat, serta bertanggung jawab dalam mengelola citra positif acara. Melalui wawancara, publikasi, dan promosi, humas membantu menyebarkan informasi secara luas, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat nilai - nilai budaya yang diangkat dalam *event* yang diselenggarakan.

Humas Niskala Projek Independen dalam mempersiapkan Event Sattva Aksara Budaya menghadapi beberapa hambatan, antara lain kesulitan menjalin komunikasi dengan *stakeholder* eksternal seperti media, sponsor, dan tokoh budaya yang sering memerlukan waktu lama untuk mendapat respon. Selain itu, koordinasi antar divisi internal yang kurang optimal menimbulkan risiko miskomunikasi dan keterlambatan dalam persiapan. Hambatan lain adalah keterbatasan waktu dalam menyiapkan materi promosi sehingga publikasi acara tidak maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Humas mengambil langkah strategis dengan menjadwalkan komunikasi lebih awal, menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, memperkuat koordinasi antar tim, serta memulai kampanye promosi lebih dini dengan memanfaatkan media sosial dan dukungan mitra kerja sama.

5. DAFTAR PUSTAKA

Allen. (2021). Pengertian Event. *Repository.Ukws.Edu*, 4–20.

Andhara, R. S. (2019). Peran Humas Dalam Mempublikasikan Kegiatan Pemerintah Melalui Media Sosial Facebook di Sekretariat Kabupaten Kampar. *Peran Humas Mempublikasi Kegiatan*, 2019 (Desember), 77.

Gaol, V. L. L. (2022). *Strategi Hubungan Masyarakat Cv. Kreasi Muda Production Dalam Event FunBike Mercedes Benz Kolaborasi Podomoro*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17042>

Humas. (n.d.). *Agar Humas Strategis, Lakukan Langkah Cutlip & Center*. <https://humasindonesia.id/berita/agar-humas-strategis-lakukan-langkah-cutlip--center-1071>

Ni Putu Sri Widyastini Susila, & Santi Isnaini. (2023). Strategi Public Relations Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dalam Manajemen Event World Superbike 2022. *Jurnal Media DanKomunikasi*, 3(2), 172–194. <https://doi.org/10.20473/medkom.v3i2.42163>

Syarifa, C. (2016). Modul Manajemen Event. *Pendidikan Administrasi*, 5.

Tafarannisa, M. A., Nursilah, N., & Haerudin, D. (2021). Manajemen Event Choreonite Vol. 9: Time To Bloom Di Masa Pandemi Covid- 19. *Jurnal Seni Tari*, 10(2), 168–175. <https://doi.org/10.15294/jst.v10i2.50272>